

INKLYUZIV TA'LIM: AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI, XUSUSIYATLAR VA TAVSIYALAR

Shoxista Shodiyevna Nizomova

BuxDU dotsenti, f.f.f.d (PhD),

Ubaydullayeva Pokizabonu Qahramon qizi

BuxDU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim va uning afzalliklari kamchiliklari, xususiyatlar va tavsiyalar va uni yosh bosqichlaridagi ahamiyati va undan foydalanishni shakllantirish haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: inklyuziv ta'lim, tarbiya, o'yin, metod, yosh bosqichlari, pedagogik texnologiya, ijodiy o'yin.

Аннотация: В данной статье рассмотрено инклюзивное образование и его преимущества, недостатки, особенности и рекомендации, а также его важность и использование на юношеских этапах.

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучение, игра, метод, возрастные этапы, педагогическая технология, творческая игра.

Annotation: In this article, inclusive education and its advantages, disadvantages, features and recommendations are discussed, as well as its importance and use in the youth stages.

Key words: inclusive education, education, game, method, age stages, pedagogical technology, creative game.

Istiqlol yillarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullarni o'rgatish, pedagogika va psixologiya fanlariga oid bilimlarini yanada mustahkamlash va olgan bilimlarini o'quv-tarbiya jarayonida qo'llay olishlariga erishish, shuningdek, ularga pedagogik mahorat sirlarini ochib berish, pedagogik va axborot texnologiyalarni amaliyotga joriy etishda pedagog-o'qituvchilarning mahoratini oshirishga alohida e'tibor berilmoqda. "Inklyuziv ta'lim" atamasi fransuzcha "inclusive" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "o'z ichiga oladi" deb tarjima qilinadi va maxsus ehtiyojlari bo'lgan va shartli ravishda sog'lom, ya'ni sog'lig'i cheklanmagan odamlarning birgalikdagi ta'limini anglatadi. Bunday holda, ta'lim olish jarayoni bir-biriga o'xshamaydigan, intellektual, jismoniy va aqliy xususiyatlarga ega bo'lgan odamlar maxsus bilimga muhtoj bo'lmagan tengdoshlari bilan birgalikda zarur bilim va ko'nikmalarni oladigan tarzda tashkil etiladi.

Inklyuziv ta'limning ijobiy va salbiy tomonlari mavjud. O'rnatish va asboblari maxsus bolalarga moslashtirilgan bo'lishi kerak, va boshqa talabalar va o'qituvchilar har bir bolaning shaxsiy ehtiyojlarini tushunishlari va qabul qilishlari kerak.

Ta'limning boshqa shakllari singari, inklyuziv ta'lim ham afzalliklari va kamchiliklariga ega. Ushbu ta'lim mashg'ulotning afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi.

1. Odamlarning keng doirasi, shu jumladan, sog'lig'i cheklanmagan odamlar, ya'ni oddiy odamlar bilan o'zaro munosabatlar. Inklyuziv ta'lim paydo bo'lishidan oldin, alohida ehtiyojga ega odamlar o'rtasida bunday muloqot qilish imkoniyati deyarli mavjud emas edi. Turli xil nogiron kishilarning aksariyati uchun ijtimoiy doiralar rehabilitatsiya markazlariga yaqin qarindoshlari va boshqa tashrif buyuruvchilar bilan cheklangan.

2. Boshqa bolalar bilan teng ravishda jamiyatga qo'shilish qobiliyati. Maxsus ehtiyojga ega bo'lgan odamlar, shuningdek, ko'rgazmalar, muzeylar, teatr tomoshalari kabi madaniy tadbirlarga tashrif buyurishlari mumkin. Biroq, ular o'zlarining ehtiyojlariga moslashtirilgan, to'siqsiz muhit deb nomlangan muhit bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

3. O'qish va undan keyingi davrda tuzatish, psixologik, ijtimoiy yordam olish. Bunday ko'mak inklyuziv tarzda o'qitish uchun maxsus tayyorlangan o'qituvchilar tomonidan ta'minlanadi.

4. Aloqa va sotsializatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish. Jamiyat bilan o'zaro munosabat repetitor yordamida amalga oshiriladi: maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan va ularga ega bo'lmagan odamlar o'rtasida vositachi. Ta'limning barcha bosqichlarida maxsus o'quvchiga repetitor hamroh bo'ladi.

Inklyuziv ta'limning ijobiy va salbiy tomonlarini tortib, ushbu turdagi ta'limning kamchiliklarini hisobga olish kerak. Inkluziv ta'limning kamchiliklariga quyidagilarni kiritish

mumkin:

1. Maxsus ehtiyojli bolalarni kuzatib borish uchun tayyorlangan malakali kadrlar – o‘quvchilar, o‘qituvchilar, psixologlar, defektologlar, logopedlar yetishmasligi.

2. O‘qituvchilar tarkibi ko‘pincha ehtiyojlari bo‘lgan talabalarga nisbatan yumshoq munosabatda bo‘lishadi, shuning uchun ularning bilimlarini baholash ob‘ektiv emas.

3. Milliy o‘quv dasturi ko‘pincha ba‘zi o‘quvchilarni ma‘lum bir bosqichda o‘qishni davom ettirishga to‘sqinlik qiladi.

4. Inklyuziv ta‘limga muhtoj bolalarning ota-onalari ko‘pincha ma‘lumotlarga ega emaslar. Natijada, bolalar faqat o‘rta ma‘lumot olishadi va o‘qishni davom ettira olmaydilar.

5. Ta‘lim sifatini yaxshilash uchun nafaqat inklyuziv, balki umumta‘lim maktablari ham zarur.

Inklyuziy ta‘lim alohida ehtiyojli bolalar bilan sog‘lom bolalar uchun teng ta‘lim olish imkoniyatini yaratadi. UNICEF inklyuziv ta‘limni O‘zbekiston ta‘lim tizimiga kiritish masalalari bilan shug‘ullanadi. Inklyuziv ta‘lim vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat‘i nazar, ularning barchasiga sifatli ta‘lim taqdim etish demakdir. Shu bilan birga, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo‘lishlari uchun oilada yashashlari va o‘z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi. Inklyuziv ta‘lim tizimi nogironlar aravachasidagi bola yaqin atrofda joylashgan maktabda ta‘lim olishi, o‘zlashtirishda qiynalayotgan bo‘lsa, o‘qish vayoziy o‘rganish uchun maxsus yordam olishi darslarga qatnamay qo‘ygan bolaga esa maktabga qaytish uchun tegishli yordam ko‘rsatilishini kafolatlaydi.

So‘nggi o‘n yilliklarda jamiyatning nogiron kishiga munosabati tubdan o‘zgara boshladi, uni jamiyatning teng huquqli va munosib a‘zosi deb tan oldi, ammo baribir o‘zining qo‘shimcha muammolari bor. Odatda, oilada nogiron bola paydo bo‘lishi bilan moddiy, maishiy, moliyaviy va uy-joy muammolari ko‘paymoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, nogiron bolalari bo‘lgan oilalar orasida eng katta foiz to‘liq bo‘lmagan onalar oilalari. Ota-onalarning 15 foizi nogiron bola tug‘ilishi sababli ajrashgan, onaning qayta turmush qurish imkoniyati yo‘q. Shuning uchun, nogiron bola oilasining muammolari to‘liq bo‘lmagan oilaning muammolariga qo‘shiladi. Oiladagi psixologik iqlim bog‘liq shaxslararo munosabatlar, ota-onalar va qarindoshlarning ma‘naviy va psixologik manbalari, shuningdek, tarbiyalash, o‘qitish va tibbiy- ijtimoiy reabilitatsiya shartlarini belgilaydigan oilaning moddiy va turmush sharoitlaridan. Ota-onalarning nogiron bolaning paydo bo‘lishiga bo‘lgan munosabati bo‘yicha oilalarning 3 turi mavjud: mavjud muammoni tushunmaslik bilan bog‘liq passiv reaksiya bilan; giperaktiv reaksiya bilan, ota-onalar intensiv davolanayotganda, ular “shifokorlar-yoritgichlar”, qimmatbaho dorilar, yetakchi klinikalar va boshqalarni topadilar; o‘rtacha ratsional pozitsiya bilan: barcha ko‘rsatmalarning izchil bajarilishi, shifokorlar, psixologlarning tavsiyalari. Oilabilan maslahat, profilaktika va tarbiyaviy ishlar hamkorlik g‘oyasiga asoslanadi, uning ta‘lim qobiliyatini oshiradi, ota-ona va bola o‘rtasida uyg‘un munosabatlarni o‘rnatadi. Ushbu ishning maqsadi – ota-onalarning ta‘lim jarayonida oilaning rolga bo‘lgan psixologik munosabatlarini o‘zgartirish; bola bilan munosabatlar uslubini o‘zgartirish; oilaning pedagogik imkoniyatlaridan kengroq foydalanish. Bundan tashqari, ijtimoiy ish talabalar va ota-onalarni ularning huquqlari va majburiyatlari, qonunchilik hujjatlari bilan tanishtirishni, shuningdek, nogironlar bilan bog‘liq jamoat va davlat tashkilotlari to‘g‘risida ma‘lumot berishni o‘z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Мақтабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 30 сентябрдаги ПФ-5198-сонли Фармони.

2. O‘zbekiston Respublkasi Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi.

3. Адизова Нодира Бахтиёровна. “АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ”. *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.

5. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
6. Avezov O.R. [Psixologicheskie osnovi sozdaniya i razvitiya obrazovatelnoy sredi innovatsionnogo obucheniya](#). Vestnik integrativnoy psixologii 4 (No. 23), 168-171.
7. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. [Anvar obidjon is a children’s poet](#). Middle European Scientific Bulletin.
8. Bakhtiyorovna N.A., Dilsora E. [Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games](#). The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545 b.
9. Hodjiyeva O.F. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun muhit yaratish yo’llari. Pedagogika nazariyasi va tarixining ayrim dolzarb muammolari. Maqolalar to’plami. “Fan” nashriyoti, - Toshkent. 2006.
10. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). –2021. –Т. 2. –№. 2.
11. Khaitov N., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №.2. – С. 140-144.
12. Сулаймонович Феруз Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. “Science and Education” Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
13. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. “ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ”. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 3.4 (2020).
14. Musurmonova, O. *Umumiy pedagogika*. Yoshlar nashriyot uyi, 8-oktabr 2020-yil — 48-49 bet. ISBN 978-9943-6679-0-7. 10-noyabr 2022-yilda qaraldi.

INNOVATIVE AND INCORPORATING WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PRESCHOOL EDUCATION

Eshim Mardanov

(a docent at Uzbekistan – Finland Institute of Pedagogy),

Nafosat Salimova

(a student of Master’s degree at Samarkand State Institute of Foreign Languages),

Lobar Abdusaidova

*(a student at Uzbekistan – Finland Institute of Pedagogy).
Boshlang’ich ta’limni rivojlantirishda sifat va samaradorlikka erishishning innovatsion, inkorporatsion usullari: muammo va yechimlar. +998912981954*

Annotation. This article analyses the different ways to implement in the preschool education in order to enhance its efficacy. The authors have discussed and analyzed the possible methods to implement, together with providing relevant examples and merits and demerits.

Key words: preschool education, play based learning, nature-based learning, technology-based learning, mindfulness-based learning, multi-sensory learning, collaborative learning.

Preschool education plays a vital role in shaping a child’s cognitive, emotional, and social development. However, traditional methods of teaching may not always be effective in engaging and motivating young learners. To improve the efficiency of preschool education, it is important to incorporate innovative and engaging teaching methods that cater to different learning styles and abilities. In this article, we will explore some of the ways in which preschool education can be made more efficient and effective.

Play-Based Learning